

AGROFORSTSYSTEME IM WEINBAU

1. Mikrohecke, die im Herzen der Weinberge der Domaine Muller-Koeberle gepflanzt wurde ©Ver de Terre Production
 2. Bäume in den Weinbergen der Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production
 3. Reihe von Elsbeeren (*Sorbus domestica*) im jeweiligen Abstand von 18 Metern innerhalb des Weinbergs - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production
 4. Spontaner Baumaufwuchs, der am Rande des Weinbergs erhalten wurde - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production

WAS UND WARUM:

Vitiforstwirtschaft kombiniert zwei mehrjährige Pflanzen: Bäume und Reben. Sie werden entweder am Rand oder innerhalb der Weinbergspazelle gepflanzt. Solche Systeme zielen darauf ab, Wasser- und Nährstoffressourcen besser zu nutzen, die Biodiversität in der Boden-, Tier- und Pflanzenwelt zu fördern und ein günstiges Mikroklima zu schaffen, das durch Beschattung, Windschutz und verbesserte Feuchtigkeitsregulierung sowohl Hitzewellen als auch Starkniederschläge abmildert, im letzterem Fall durch eine bessere Drainage. Bäume können klimawandelbedingte Temperaturschwankungen daher deutlich besser abpuffern. Neben diesen ökologischen Vorteilen eröffnet Vitiforstwirtschaft auch Chancen zur Produktionsdiversifizierung, etwa durch die Bereitstellung von Holz, Energie, Früchten oder Nüssen.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGEN WIRD?

Die Auswahl der Bäume im Weinberg – ob Hecken, Einzelbäume, Baumreihen oder kleine Baumgruppen – sowie ihre Anordnung in der Parzelle (zwischen den Rebzeilen oder an den Rändern) erfolgt entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks: Windschutz, Rückzugsräume für Biodiversität oder Holz- beziehungsweise Obstproduktion. Meist werden heimische Arten mit lichthem Laub empfohlen, die gut an das Klima des Weinbergs angepasst sind. Die Pflanzung sollte zwischen Mitte Dezember und Ende Februar nach entsprechender Bodenvorbereitung (Mulchen oder mechanische Bodenbearbeitung) erfolgen. Die empfohlenen Abstände betragen mindestens 3 m zu den Reben und 25-30 m zwischen den Reihen. Eine Mulchfläche von mindestens 1 m² pro Baum und ein robuster Verbisschutz sind entscheidend. Form- und Erziehungsschnitt sowie ein Monitoring über 3 Jahre gewährleisten die Rentabilität und ermöglichen nötige Anpassungen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

SCHLÜSSELWÖRTER: Vitiforstwirtschaft,
Weinbau, Agroforstwirtschaft, Konkurrenz,
Pflanzung

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Um den ökologischen Nutzen von Bäumen weiter zu entwickeln: Die Integration von Bäumen in Weinbergspartellen verbessert die Nutzung von Wasser und Nährstoffen durch erhöhte Infiltration und Speicherung. Sie reichert den Boden mit organischer Substanz an (Laub, Wurzeln, gemulchte Holzhäcksel oder Rindenmulch) und stimuliert somit das Bodenleben. Tiefreichende Baumwurzeln mindern Bodenverdichtung und fördern die Durchlüftung. Bäume steigern die Biodiversität, bilden ökologische Korridore und reduzieren den Bedarf an chemischen Betriebsmitteln, indem sie natürliche Wechselwirkungen und Regulationsmechanismen zwischen Pflanzen, Nützlingen und Schadorganismen fördern. Sie gehen auch auf klimatische Herausforderungen ein, indem sie ein vorteilhaftes Mikroklima schaffen, Feuchtigkeit regulieren, vor Frost schützen, Hitzestress bei Hitzewellen reduzieren und Windeinflüsse abschwächen. Der konkrete Effekt hängt jedoch von Pflanzdichte, Ausrichtung und Kronen- sowie der Belaubungsstruktur ab. Regelmäßiger Rückschnitt verhindert übermäßige Verschattung, so dass ausreichend Licht für die Reben bleibt und Ertragseinbußen vermieden werden. Mögliche Wasserkonkurrenz zwischen Bäumen und Reben bleiben meist gering, da Bäume in einem Umkreis von rund 10 Metern auf tiefere Wasserreserven zugreifen. In den 2-3 benachbarten Rebzeilen kann es jedoch zu Stickstoffkonkurrenz kommen. Praktiken wie die Kronenverkleinerung durch Beschnitt oder der Wurzelschnitt helfen, das Baumwachstum und den Ressourcenverbrauch zu kontrollieren. Obwohl eine gewisse Konkurrenz um Oberflächenwasser besteht, erfüllen Bäume ausgleichende Funktionen, indem sie als „hydraulische Hübe“ Wasser aus tieferen Bodenschichten nach oben leiten und dadurch den Reben verfügbar machen. Darüber hinaus geben sie Wasserdampf an die Atmosphäre ab und fangen die Luftfeuchtigkeit (Tau oder Niederschlag) auf, wodurch ein vorteilhafteres Mikroklima entsteht.

Für den langfristigen Erfolg ist es entscheidend, Baumarten auszuwählen, die mit dem Lebenszyklus der Reben harmonieren und zugleich die Appellationsvorschriften einhalten – also gesetzliche Regelungen für geschützte Weinherkünfte inklusive Anforderungen an Pflanzdichte oder Monokulturen.

KERNAUSSAGEN: :

- **Boden- und Biodiversitätsförderung: Bäume bereichern den Weinbergsboden, fördern die Artenvielfalt und verringern den Einsatz chemischer Betriebsmittel.**
- **Klimaanpassung und Mikroklima: Bäume schaffen vorteilhafte Mikroklimata, regulieren den Wasserhaushalt, schützen vor Frost und mildern Hitzewellen.**
- **Management und Wechselwirkungen: Sorgfältige Planung (Artenauswahl, Schnittführung, Bodenbearbeitung und -pflege) minimiert Konkurrenz zu den Reben und erfüllt zugleich die gesetzlichen Auflagen.**

Agroforstwirtschaft innerhalb des Weinbausystems auf der Domaine Müller-Koeberle ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.